

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

HARBE P. OCATE

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and technology

harbeocate@gmail.com

“SIMOY NG HANGIN”

Sa tahimik na bakuran ika'y dumadampi sakin
Lamig mong dala walang sinuman ang makakaangkin
Kahit gusto ng iba hangin galing sa enerhiya
Hindi padin mapapantayan lamig mong dala- dala

Sa panahon ngayon hindi na kita ang halaga mo
Dahil sa mga ginawang teknolohiya ng tao
Wala man silang bayaran sa lamig na binigay mo
Hanap ng tao ang elisi na mala- eroplano

Ikaw ay mahalaga sa mga taong manggagawa
Sa lamig mong nagbibigay sa kanila ng ginhawa
Hindi pa nila kailangan gumastos ng libo
Bumili ng hanging artipisyal na gawa ng tao

Bakit kaya ang tao ay di marunong makuntento?
Sa mga ginawa ng Diyos para sa mga tao
Malalasap pa ba natin ang preskong simoy ng hangin?
Na balang araw ay maaaring bawiin sa atin.